

BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING MANTIQUIY FIKRLASH KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH

Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna

Ajiniyoz nomidagi NDPI tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10703326>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada mantiqiy fikrlashning ahamiyati, talaba shaxsiy hayotidagi fikriy rivojlanganlikning adaptatsion ko'rinishi, bugungi kun qiyofasi bilan o'zaro bo'g'liqlik asosida talabalar tafakkurida mantiqiy va kreativlik tushunchalarini ommalashtirish vositalari ko'rsatilgan. Talabalarda mantiqiy fikrlilikni yuzaga chiqarishda Sharq allomalarining qarashlari maqolada o'z aksini topgan.

Kalit so'zlar: mantiqiy fikrlash, xulq, aqliy, debatlar, muzokaralar, kreativlik, shaxs, ahloqiy, ijodiylik

ABSTRACT

This article shows the importance of logical thinking, the adaptive view of intellectual development in the student's personal life, and the means of popularizing the concepts of logic and creativity in students' thinking based on their interrelationship with today's image. The views of the scholars of the East on the development of logical thinking in students are reflected in the article.

Keywords: logical thinking, behavior, mental, debate, negotiation, creativity, personality, moral, creativity

KIRISH

Komil inson bo'lib kamol topishni ezgu niyat qilgan, bo'lajak o'qituvchi, ajdodlarimiz tomonidan yaratilgan ma'naviy qadriyatlarni egallashi uchun hamda kelajak rivojini ta'minlashi uchun o'zida mantiqiy fikrlashni, ijodiy izlanishni, aqliy faoliyat usullarini shakllantirish maqsadga muvofiq. Mantiqiy fikr yuritish, talabalarning o'z fikrini shakllantirish, o'z vaqtida va o'z tarzda nazarlarini ifodalash, maqsadlarini aniqlash, va mulohazalarni izlash jarayonidir. Bu faoliyatlar talabalarning mantiqiy fikr yuritishida, tasavvur qilishida, va dunyo haqida yangi munosabatlar shakllantirishida yordam bera oladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Buyuk olim Abu Nasr Forobiy bir necha sohada yuqori bilim darajasiga va ijodkorlikka erishgan olim hisoblanadi. O'zining yuqori ilmiy ahamiyatga ega asarlarida aql orqali, tafakkur yordamida bilim olishning o'ziga xos fikr yuritish xususiyatlarini aniqlashga harakat qilgan. Uning asarlarida tafakkur mavjudlikka, umumiylikka, bivositalikka, ya'ni sezgilari orqali bilish

xususiyatiga ega, deb tushuntiriladi. Forobiy ta'limotiga ko'ra, tafakkur (aql) orqali inson materiyaning sezgilarga noma'lum bo'lgan tomonlarini, umumiy qonuniyatlarini, mohiyatini biladi, san'at, fan tizimidagi bilimlarga ega bo'ladi va inson fikr yuritishga qodir bo'ladi deb ta'riflanadi. Forobiyning fikr yuritishi va bilim olish konsepsiyasi, uning asarlarida izohlangan va masalaning sezgilar, umumiylik, va mohiyatni tushunishga oid bo'lgan qonuniyatlar tufayli ifodalangan. Uning tafakkuri ilmiy jamiyatda katta hursandchilik va hurmat bilan qabul qilingan va bu, islom madaniyati va falsafa tarixida mustaqil fikr yuritishning eng yaxshi namoyishlaridan biri sifatida tanilgan. Uning fikriga ko'ra qil quvvatining eng muhim vazifalari ichida mantiqiy mustaqil fikr operatsiyalarini bajarish katta ahamiyatga ega. Bu vazifa, aql quvvatining biron bir ma'lumot yoki muammoga oid bo'lgan mantiqiy fikrlashni amalga oshirishini, yangi tushunchalarni tuzishini va mavzu haqida xulosalar chiqarishini o'z ichiga oladi.

Quvvai fikriyya (quvvat fikri) ishiga kirish, o'rganilgan va o'rgangan ma'lumotlarni o'ylash, ularni alohida tahlil qilish, yangi tushunchalar va hukmlar yaratish, shuningdek, mantiqiy muammolarni yechib chiqishga yordam berishga tayyorlanishni ham o'z ichiga oladi. Bu faoliyatning natijasi, quvvai natifiya (quvvat natijasi) bilan bog'liq bo'lib, insonning o'ylaganlarini amalga oshirish va xulosalarni chiqarish jarayonini o'z ichiga oladi. Quvvai fikriyya yoki quvvat fikri, o'rganilgan ma'lumotlarni tahlil qilish, yangi fikrlar va tushunchalar yaratish, mantiqiy muammolar yechish va o'ylaganlarni amalga oshirishda muvaffaqiyatli bo'lishda o'z vazifasini bajaradi. Bu faoliyat, insonning mantiqiy qobiliyatlarini rivojlantiradi va yangi bilim va tajribalarni o'rganishda yordam beradi. Uni tafakkurga umumlashtirish va mavhumlashtirish, analiz va sintez qilish kabi xususiyatlari xosligi haqidagi fikrlari muhim ahamiyatga ega. Alloma ta'limotida tafakkurni konkretlikdan mavhumlikka yo'nalishi va mavhumlikdan konkretlikka qaytishi haqida faraziy fikrlar va mustaqil fikrlashni rag'batlantirishga doir tasavvurlar ham uchraydi. Abu Nasr Forobiy "Aql to'g'risida"gi risolasida, o'zida jamlagan 12 xislat bilan, insonni ahloqiy odam deb ta'riflaydi. Uning ta'rifiga ko'ra, insondagi ilmiy, ma'naviy va odobiy qadriyatlar- jamiyatning rivojlanishida katta rol o'ynaydi.

Forobiyning qarashlari ichida, insonni mustaqil fikr yuritish, o'z fikrini aniq va ravon bayon etish, gapni o'z vaqtida hamda aniq ifodalashga erishish kabi xususiyatlarning ahamiyati belgilangan. Shunday qarorlar, fikr yuritish va gaplashishning ilmiy, adabiy, va odobiy qoidalari hamda jamiyatda muomala qilishda barcha qadriyatlar bilan hurmat va adolatni o'z ichiga olgan odamning

asosiy xususiyatlariga aks etadi. Bu qarorlar, birinchi navbatda, insonlarning o'z fikrlarini mustaqil ravishda ifodalash, ularni aniq va samarali bir tarzda bayon etish, va ularning jamiyat bilan do'stona munosabatlarda bo'lishiga ko'rsatilgan e'tiborda ta'kidlanadi. Forobiyning fikrlari, insonlarning o'zaro fikr almashishini, o'ylaganlariga adolat va hurmat baxsh etishni, boshqalar bilan mantiqiy tarzda munosabat qurishni rag'batlantirishga qaratilgan. Shuningdek, insonni mustaqil fikr yuritishi, o'z fikrini aniq va ravon bayon etishi, fikrini boshqalarga yetkazish, ayniqsa, har bir so'zini va fikrini o'z vaqtida aniq ifodalash ekanligi, adabiy, ilmiy, va odobiy qoidalarni amalga oshirishga bag'ishlangan birinchi besh xislat ichida ko'rsatilgan. Bu xususiyatlar, insonlarning jamiyatda qadr-qimmat bilan muomala qilishini, adolat va hurmatni o'zlashtirishini ta'minlashda ahamiyatga ega.

Forobiyning qarashlari ichida, insonni mustaqil fikr yuritish, o'z fikrini aniq va ravon bayon etish, gapni o'z vaqtida hamda aniq ifodalashga erishish kabi xususiyatlarning ahamiyati belgilangan. Shunday qarorlar, fikr yuritish va gaplashishning ilmiy, adabiy, va odobiy qoidalari hamda jamiyatda muomala qilishda barcha qadriyatlar bilan hurmat va adolatni o'z ichiga olgan odamning asosiy xususiyatlariga aks etadi. Bu qarorlar, birinchi navbatda, insonlarning o'z fikrlarini mustaqil ravishda ifodalash, ularni aniq va samarali bir tarzda bayon etish, va ularning jamiyat bilan do'stona munosabatlarda bulishiga ko'rsatilgan e'tiborda hamda sifatida ta'kidlanadi. Forobiyning fikrlari, insonlarning o'zaro fikr almashishini, o'ylaganlarni adolat va hurmat baxsh etishni, boshqalar bilan mantiqiy tarzda munosabat qurishni rag'batlantirishga qaratilgan. Shuningdek, insonni mustaqil fikr yuritishi, o'z fikrini aniq va ravon bayon etishi, fikrini boshqalarga yetkazish, ayniqsa, har bir so'zini va fikrini o'z vaqtida aniq ifodalash ekanligi, adabiy, ilmiy, va odobiy qoidalarni amalga oshirishga bag'ishlangan birinchi besh xislat ichida ko'rsatilgan. Bu xususiyatlar, insonlarning jamiyatda qadr-qimmat bilan muomala qilishini, adolat va hurmatni o'zlashtirishini ta'minlashda ahamiyatga ega.

Abu Rayhon Beruniy buyuk olim, mutafakkir va ilmiy tadqiqotchilar orasida mashhur shaxs bo'lib, ilm jamiyatida uning fikrlariga katta e'tibor qaratilgan. Uning fikrlariga asosan, insonning tafakkuri, bilishi, tushunishi, fikrlashi, muhokama qilishi, o'ylab topishi singari iste'dodlari qudratidir. Beruniyning asarlarida bu ta'lim va iste'dodlar haqida ko'plab ma'lumotlar berilgan. Beruniy, tafakkurining markazi - hodisa va voqeani tahlil qilish, aniq ravishda adolat va haqiqatni topish, nohaqiqat va adolatsizlikni ajratishga bog'liq edi. Uning fikrlari asosan tajribaviy va amaliydir. Beruniy, hodisalarni maydalab o'rganish, tahlil

qilishning amaliy asoslarini belgilagan va uning ilmiy metodikasini ko'rsatgan. Beruniy tafakkurni tushuntirishda, uning nazariy va amaliy ilmiy faoliyati, ta'limoti, haqida ko'plab ilmiy asarlar yaratgan va zamonaviy ilmiy jamiyatda uning ismi ta'kidlangan.

Abu Ali ibn Sino (Avicenna)ning psixologik qarashlari, uning qissalari orqali ifodalangan, hayotning mohiyatini chuqurroq tushunish uchun odamlarni ilmiy-mantiqiy bilishga chaqiradi. Ibn Sino, "Tayr" (Qush) va "Xayy ibn Yaqzon" (Uyg'oq o'g'li Tirik) qissalarida borliqning mohiyatini chuqurroq tushunish uchun kishilarga ilmiy-mantiqiy bilishni ilgari suradi. U, insonlarni o'zaro mantiqiy munosabatlar va xulq-atvori boyicha bilim olishga chaqiradi. Ibn Sino o'zining psixologik qarashlarini ushbu qissalarda ilustratsiya qilganligi uchun borliq haqida qo'shimcha ma'lumotlar beradi.

Ibn Sino "Farosat" (Xush ko'rish) ilmidan bahramand bo'lishni qadrlaydi. U bu ilmni bilib olsangiz, bu sifatda insonlarni tushunish va baholashda juda chuqurroq bo'lasiz. Farosat ilmi insonni uning amal-talqinlariga binoan yuqori ahloqiy qadriyatga ega bo'lishiga yordam beradi. Bu ilm, insonlarning munosabatlarida tajribaviy va adolatli ravishda harakat qilishlarini ko'rsatadi. U borliqning mohiyatini chuqurroq tushunish uchun odamlarni ilmiy-mantiqiy bilishga da'vat etadi. Chunki bu ilm kishi didini o'stiradi, mustaqil fikr doirasini kengaytiradi. Ibn Sino bu haqda shunday deydi: "Farosat ilmi foydasi naqd ilmlardandir. Bu ilmni bilib olsang, u senga kishilarni pinhoniy fe'l-atvorini bildiradi. Farosat ilmidan bahramand bo'lsang, juda o'tkir bo'lib ketasan". Mantiqiy fikrlashni o'stirish haqida yozar ekan, alloma "Mantiq ilmini egallasa, kishi Bahri muhitda cho'kmaydi" deydi. Ibn Sinoning ta'lim-tarbiyaviy qarashlari yuksak insoniylik tamoyillariga, ulug' insonparvarlik g'oyalariga tayanar edi. Ibn Sinoning insoniy faoliyat va qadriyatga bag'ishlangan tuyg'ulari, uning ilmiy-ma'naviy tamoyillari va insonparvarlik g'oyasi, uning mashhur va hurmat qilinganligini yana bir bor ko'rsatmoqda.

NATIJAR VA MUHOKAMA

Yuqorida buyuk allomalarimizning fikrlaridan kelib chiqib shuni aytishimiz mumkinki, bo'lajak o'qituvchilarning mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish uchun, nazariy olgan bilimlarini amaliyotda qo'llay olish qobiliyatlarini shakllantirish lozim. Fikrlash va fikr yuritish aqliy faoliyatning, aql zakovatining, muomala maromining, va ongli xulq-atvorining yuksak shakllari hisoblanadi. Bu jarayonlar, insonni o'z-o'zini rivojlantirish, dunyo bilan aloqada bo'lish va muammolarni hal qilishda yordam beradi. Quyidagi ko'nikmalarga e'tibor bering:

1. Aqliy faoliyat: Fikrlash va fikr yuritish, talabalarni o'z muammolarini tahlil qilish, o'ylash va natijalarni e'lon qilishga undaydi. Bu, ularning tahliliy va mantiqiy qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Masalan,

- **Ilmiy tahlil:** Talabalar o'zlarining shaxsiy fikrlarini ta'kidlash, ma'lumotlarni tahlil qilish va muammolarni ilmiy ravishda hal qilish orqali aqliy faoliyatlarini rivojlantirishadi.

- **Debatlar va muzokaralar:** Talabalar o'zaro munozara va muzokaralar orqali turli savollar, masalalar yoki nazariyalarni mantiqiy ravishda o'rganishadi. Bu tadbirlar ularning fikr yuritish va mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda yordam beradi.

- **Proyektlar va ilmiy ishlar:** Talabalar o'zlariga berilgan proektlar orqali o'ylaganlarini amalga oshirishadi. Bu orqali ular, masala va muammolarni o'rganish, ilmiy metodlar bilan ishlash va natijalarni e'lon qilishadi va o'ylaganlarini tahlil qilishadi.

- **Analitik fikrlash o'yinlari:** Talabalar o'ylagan muammolari yoki qiziqishlari bo'yicha o'yinlar o'ynashadi. Bu o'yinlar, ularni savollar va muammolar muhokamasida tahliliy va mantiqiy ravishda o'ylashga yordam beradi.

- **Muammo haqida yozish:** Talabalarga bir muammo yoki savol beriladi va ular o'sha muammoga yechim topish uchun yozishadi. Bu, ularni mantiqiy ravishda o'ylash, fikrlash va yozish qobiliyatlarini rivojlantiradi.

Bu misollar, talabalarning aqliy faoliyatlarini rivojlantirish, mantiqiy fikr yuritish va fikrlashning ahamiyatini ko'rsatadi. Bu jarayonlar, ularni mantiqiy va tahliliy qobiliyatlarini oshirish, savollar va muammolarga o'z fikrlarini ifodalash va muammolarni hal qilishda ustunlik yaratishda yordam beradi.

2. Aql zakovati: Fikr yuritish, talabalarda kreativlikni rivojlantirish bo'yicha rag'batlantiradi. Bu, ularning aql zakovatini oshirish va muammolarni kreativ tarzda hal qilishda yordam bera olishadi. Masalan,

- **Ijodiy mashg'ulotlar:** Talabalar uchun o'zlariga qiziq bo'lgan mavzular bo'yicha ijodiy mashg'ulotlar tashkil etish. Bu, ularning o'ylagan fikrlarini o'zlashtirish va ijodkorliklarini rivojlantirishda muhim bo'lib, aql zakovatini oshiradi.

- **Kreativ projektlar:** Talabalarga kreativ projektlar berish. Ular o'ylaganlarini amalga oshirish, muammolarni yangi va kreativ yechimlar bilan hal qilishni o'rganishadi. Bu, ularning kreativliklarini va aql zakovatlarini oshirishga yordam bera olishadi.

- **Yaratuvchi mashg'ulotlar:** Talabalarga yangi narsalarni yaratishga qaratilgan mashg'ulotlar tashkil etish. Bu, ularni o'ylaganlarini amalga oshirish va muammolarni o'ylashda yangi yo'llar topish uchun ilhom olishga yordam beradi.

- **Turli sohalarda ishtirok:** Talabalarni turli sohalar, jamoalar va so'nggi ilmiy yangiliklar bilan tanishtirish. Bu, ularni ko'pgina tajribalardan bahramand bo'lishida, aql zakovatini oshirishda va kreativliklarini rivojlantirishda yordam beradi.

Bu misollar, aql zakovati va fikr yuritishni, kreativlikni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega bo'lgan vositalar sifatida ko'rsatadi. Ular talabalarga o'ylaganlarini ijodiy va kreativ tarzda ifodalash, o'ylagan muammolarni kreativ yechimlar bilan hal qilish, va o'z fikrlarini boshqalarga yetkazishda kerak bo'ladigan malakalarni rivojlantirishga yordam beradi.

3. Muomala maromi: Fikr yuritish va fikrlash, talabalarga muomala maromini oshirishda yordam beradi. Ular o'z fikrlarini boshqalar bilan baham ko'rish va maqsadlarga erishishda hamkorlik qilish o'rganishadi. Masalan,

- **Jamoa ishtiroki:** Talabalar uchun jamoada ishtirok etishi, ularning boshqalar bilan jamoada birgalikda muomalada bo'lishi orqali ko'proq tajriba olishiga imkoniyat beradi. Bu, ularning muomala maromini rivojlantirish va jamoa bilan ishlash qobiliyatlarini oshirishda yordam beradi.

- **Muzokaralar va tadbirlar:** Talabalarga o'zlarini fikr yuritishda va maqsadlarga erishishda qanday muomala maromini oshirishlari kerakligini tushuntirish uchun muzokaralar va tadbirlar tashkil etish. Bu orqali ular boshqalarga qanday e'tiqodlarni ko'rsatish, maqsadlarga qanday erishishni o'rganishlari mumkin.

- **Ijodiy yechimlar va ilmiy ishlar:** Talabalarga o'z fikrlarini boshqalarga yetkazish va ularga o'ylaganlarini ifodalash orqali muomala maromini rivojlantirish uchun ijodiy yechimlar va ilmiy ishlar tashkil etish. Bu, ularni o'z fikrlarini notinchilik, fikr yuritish va maqsadlarga qanday erishishga o'zlashtirishadi.

- **Debatlar va suhbatlar:** Fikr yuritishni rivojlantirish uchun talabalarga ko'pgina debatlar va suhbatlarda ishtirok etish imkoniyatini taqdim etish. Bu, ularni qanday muomala qilish, o'z fikrlarini izohlash va boshqalarning fikrlariga e'tibor berishni rivojlantirishadi.

- **Jamiyat tashkilotlari va xizmat faoliyati:** Talabalar uchun ijtimoiy tashkilotlar, xizmat faoliyatlarida qatnashish, jamoat xizmati tashkil etish, ularga

o'zlarini boshqalarga ko'maklashish orqali muomala maromini rivojlantirishda yordam beradi.

Muomala maromi va fikr yuritish Talabalarga o'zlarini ijodiy va jamoaviy xarakterda rivojlantirishda yordam beradi. Bu jarayonlar, ularni jamoatda sodiqlik va insonparvarlik tuyg'ularini rivojlantirish, qo'shni tajriba olish, boshqalarning fikrlariga e'tibor bermoq va maqsadlarga hamkorlik qilishda ustunlik yaratishadi.

4. Ongli xulq-atvori: Fikr yuritish, talabalarga o'z fikrlarini boshqalar bilan baham ko'rish va kommunikatsiya qilishni o'rganish imkoniyatini beradi. Bu, ularning ijodkorlik qilishi va ijodiy muhitda ongli bo'lishini ta'minlaydi. Masalan,

- **Turli muloqotlar va g'oyalar:** Talabalar o'z fikrlarini boshqalar bilan o'zaro muloqotlar, g'oyalar va o'ylashlar orqali baham ko'rishadi. Bu, ularni o'z fikrlarini ifodalashda, o'ylaganlarini boshqalarga yetkazishda va boshqalarning fikrlariga e'tibor berishni o'zlashtirishadi.

- **Gapirish madaniyati darslari:** Oliy ta'lim muassasalari talabalariga gapirish madaniyati darslari orqali talabalar o'zlarini qanday yaxshi ifodalash va boshqalar bilan qanday o'zaro munosabatda bo'lishlari haqida o'rganishadi.

- **Hamkorlik projeklari:** Talabalar o'zlariga qo'yilgan hamkorlik projektlar orqali boshqalar bilan birga ishlashga o'rganishadi. Bu projektlar, ularni jamoatda faol bo'lish, o'zlarini o'zlashtirish, va boshqalarni tushunishda yordam beradi.

- **Ijodiy jamoatlar va klublar:** Talabalar uchun tashkil etilgan ijodiy jamoalar ya'ni, san'at, sport yoki boshqa sohalarda faoliyat ko'rsatish, ularni o'zlarini o'zlashtirish, ongli xulq-atvorli bo'lishig yordam beradi.

- **Debatlar va konferensiyalar:** Debatlar va konferensiyalar orqali talabalar o'zlarini boshqalar bilan o'zaro fikrlashish, mazmunlarni o'rganish va boshqalarga o'z fikrlarini ifodalash ko'nikmalarini rivojlantirishadi.

Bu usullar, ongli xulq-atvori va fikr yuritishni talabalarda rivojlantirish uchun muhimdir. Ular talabalarning boshqalar bilan fikr almashish, boshqalarning fikrlariga e'tibor berish, va bir-birlari bilan munosabatda qanday ongli bo'lish qobiliyatlarini o'rganishda yordam bera olishadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, bular hammasi birgalikda, talabalarga mantiqiy fikrlash mexanizmini rivojlantirish orqali mustaqil hayot uchun erkinlik va faollikni o'rganish, ulardan foydalanish va jamiyatga foydali a'zoldan bo'lib chiqish imkoniyatini beradi. Fikr yuritishda talaba o'z tasavvurlarini, mulohazalarini, va g'oyalarni nutq va til orqali ifodalaydi. Mantiqiy ravishda gapirish va yozish,

talabalar uchun o'zlarini boshqalar bilan mantiqiy ravishda ta'riflash, munosabat qurish, va o'z fikrlarini adolatli va mantiqli tarzda izlash imkoniyatlarini yaratishga imkon beradi. Bu xususiyatlarga ega bo'lgan talabalar, mantiqiy fikr yuritish orqali bir-biriga foydali xizmat ko'rsatishlari, tarbiyaviy hamkorlikda ishtirok etishlari, va muammolarni o'zlashtirishlari uchun tayyor bo'ladi. Bu faoliyatlarda talabalar kreativ fikrlarni o'ylashda, yaratishda va qabul qilishda eng yaxshi tomondan yondashadi va ularning shaxsiy rivojlanishiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimova V.M. va boshk. Mustaqil fikrlash. - T.: Sharq.-2000.- 112 b.
2. Karimova V.M. Ijtimoiy psixologiya va ijtimoiy amaliyot.-T.: Universitet, 2002.- 96 b.
3. Karimova V.M., Sunnatova R. «Mustaqil fikrlash» o'quv qo'llanmasi bo'yicha mashg'ulotlarni tashkil etish uslubiyoti.-T.: Sharq, 2000.- 16 b
4. G'oziev E.G. Umumiy psixologiya. Toshkent. 2007.1-2 kitob.
5. G'oziev E.G. Muomala psixologiyasi. T-2001.